

LESIONES RELACIONADAS CON LA ENDOSCOPIA ENTRE EL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA EN FORMACION EN LAS UNIDADES DE ENDOSCOPIA: ESTUDIO TRANSVERSAL MULTICENTRICO INTERNACIONAL

C. Camblor Garcia J. Tejedor-Tejada S. Robles-Gaitero L. Sanchez-Sanmamed E. Hernandez-Rodriguez JM. Perez-Parie

Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Cabuenes, Gijon, Asturias

ORCID: 0009-0005-5287-0811 (C. Camblor Garcia)

INTRODUCCION

Las lesiones relacionadas con la endoscopia (LRE) son frecuentes entre los medicos gastroenterologos (MG) y personal de enfermeria (PE) de las unidades de endoscopias. Sin embargo, su incidencia en el personal sanitario en formacion (PSF) no esta bien establecida.

OBJETIVOS

Evaluar la incidencia, los patrones y el impacto de las LRE, asi como analizar el conocimiento en ergonomia entre el PSF de las unidades de endoscopia.

METODOS

Estudio transversal, internacional y multicentrico mediante una encuesta electronica de 21 preguntas, distribuida a traves de la Asociacion Espanola de Gastroenterologia y redes sociales entre octubre y diciembre de 2024. Se definio PSF como MG y PE con menos de un ano de experiencia en la unidad de endoscopia.

RESULTADOS

Participaron 714 profesionales, de los cuales 140 (19,6%) eran PSF (77 MG [55%] y 63 PE [45%]) procedentes de 93 centros en 26 paises. La mediana de edad fue 37 anos (RIC 28-46); el 57,9% eran mujeres y el 90% diestros. La prevalencia de LRE fue significativamente mayor en el PE en comparacion con los medicos (93,7% vs 62,3%; $p < 0,001$).

El 92,1% de los participantes refirieron dolor en multiples localizaciones anatomicas, siendo las mas frecuentes la region lumbar y el cuello. Entre los sintomaticos, el 28% modifico su practica endoscopica, el 24,3% realizo una consulta medica, el 35,5% requirio tratamiento farmacologico y el 9,3% preciso baja laboral. Solo el 30,7% de los participantes reporto haber recibido formacion previa en ergonomia.

En el analisis multivariante, la edad (OR 1,53; IC 95% 1,03-2,25; $p=0,035$), pertenecer al grupo de PE (OR 8,95; IC 95% 1,88-15,49; $p=0,018$), realizar procedimientos de endoscopia avanzada como CPRE >10 dias al mes (OR 2,91; IC 95% 1,10-4,3; $p=0,018$) y el uso de delantales plomados de una pieza (OR 2,78; IC 95% 2,23-3,46; $p=0,010$) se asociaron de manera independiente con el desarrollo de LRE.

CONCLUSIONES

Las LRE son frecuentes desde la etapa de formacion entre MG y PE de las unidades de endoscopia. Estos hallazgos resaltan la necesidad de implementar programas de formacion en ergonomia para prevenir las LRE y reducir su impacto en la salud laboral y la productividad.